

CULTURAL EXCHANGE AND PROSPECT BETWEEN CHINA AND UZBEKISTAN

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162868>

Xia Li

(associate Research Fellow, Institute of Philosophy,
Academy of Social Sciences, Xinjiang Uygur Autonomous Region, Urumqi
830000, e-mail :416963779@qq.Com.)

***Abstract:**the cultural exchanges between China and Ukraine have a long history and broad development prospects.. Since the establishment of diplomatic relations in 1992, the political relations between China and Ukraine have continued to heat up, providing a solid political foundation for the development of cultural exchanges. Under the "One Belt, One Road" initiative, political dialogues between China and Ukraine have become more frequent and economic cooperation has been deepened, which has jointly promoted the trend of more diversified cultural exchanges and cooperation. With the continuous advancement of the "Belt and Road Initiative" and through the joint efforts of the governments and people of both sides, I believe that the two countries will further deepen their cultural exchanges and achieve more results in the future.*

***Keywords:** China; Uzbekistan; Cultural exchange; prospective*

中国与乌兹别克斯坦的文化交流与前景展望

李霞

(新疆维吾尔自治区社会科学院 哲学研究所副研究员, 乌鲁木齐 830000, e-mail :416963779@qq.Com.)

[摘要]中乌两国的文化交流具有悠久的历史基础和广阔的发展前景, 1992年建交以来, 中乌两国政治关系持续升温, 为文化交流发展提供了坚实的政治基础。在“一带一路”倡议下, 中乌之间的政治对话更加频繁, 经济合作也不断深化, 共同推动着文化交流合作走向更加多元化的趋势。随着“一带一路”倡议的不断推进, 通过双方政府和民间的共同努力, 相信今后两国将会在文化交流方面进一步深化, 取得更多的成果。

[关键词]中国；乌兹别克斯坦；文化交流；前景展望

引言

在全球化的大背景下，文化交流作为国与国之间沟通和理解的桥梁，其重要性日益凸显。中乌两国的文化交流具有悠久的历史基础和广阔的发展前景，自 1992 年 1 月两国正式建交，2012 年建立战略伙伴关系，2016 年提升至全面战略伙伴关系，2024 年年初双方共同宣布构建新时代全天候全面伙伴关系以来，ⁱ两国政治互信持续深化，并上升到前所未有的高度。在“一带一路”倡议下，中乌之间的政治对话更加频繁，经济合作也不断深化，共同推动着文化交流合作走向更加多元化的趋势。展望未来，中乌两国的文化交流将在相互尊重与共同发展的基础上，不断优化与创新，从而为增进乌中两国关系做出积极贡献。

一、中国与乌兹别克斯坦的文化交流概况

中国和乌兹别克斯坦都是拥有悠久历史和丰富精神文化底蕴的国家，两千多年前乌中就建立了相互贸易关系和文化交流。古老的“丝绸之路”将两国人民紧密联系在一起，双方互通有无、互学互鉴，碰撞出文明交流的火花。ⁱⁱ乌兹别克斯坦位于阿姆河与锡尔河之间，是欧亚大陆连接处的明珠，“以其众多的建筑古迹、令人难以置信的自然景观、宏伟的宫殿、古代文明的堡垒遗址、最璀璨的文化活动、美食和著名的手工艺作坊而闻名。历史名城撒马尔罕、布哈拉、沙赫里萨布兹和希瓦名列联合国教科文组织文化遗产名录，是保留着过去时代回声的最古老的建筑古迹。”ⁱⁱⁱ作为丝绸之路的重要节点和中亚的文化中心，乌兹别克斯坦独特的地理位置使其成为东西方文化交流的枢纽。早在公元前 138 年中国汉朝就通过丝绸之路进行对外交流。2000 多年前，张骞出使西域便来到乌兹别克斯坦的费尔干纳盆地，中乌文化、贸易的沟通也由此揭开序幕。^{iv}中国的丝绸、茶叶、瓷器等商品以及造纸术、印刷术，就是通过这条古老的路线传入乌兹别克斯坦，对当地的经济和文化发展产生了积极的影响，同时乌兹别克斯坦的音乐、舞蹈、艺术风格等也传入中国，丰富了中国的文化内涵。

中乌文化交流的历史是两国深厚友谊与互利合作的历史，也是在“一带一路”框架下共同促进区域文化发展与合作的历史。自 1992 年 1 月两国正式建交，2012 年建立战略伙伴关系，2016 年提升至全面战略伙伴关系，2024 年年初双方共同宣布构建新时代全天候全面伙伴关系在更高起点上构建中乌命运共

同体以来，两国政治互信持续深化，并上升到前所未有的高度。在全球化的大背景下，文化交流作为国与国之间沟通和理解的桥梁，其重要性日益凸显。建交至今的 32 年时间里，中国与乌兹别克斯坦之间的文化交流经历了从“点”到“面”的扩展和从“量”到“质”的提升，文化、教育、考古、旅游、体育、卫生等领域合作不断扩大，互动显著增加，双方之间的文化交流逐渐制度化，并不断深化，中乌文化交流呈现出多元化、全方位的发展态势。近年来，中乌两国文化交流发展迅速，在乌兹别克斯坦兴起的“汉语桥”“快乐中国行”“欢乐春节”等中乌国际文化交流活动，掀起了一股又一股“汉语热”。‘深耕“一带一路”，乌兹别克斯坦和中国在政治互信持续升温、经济领域合作更加深入的同时，不断加强城市间的沟通与合作，友好城市(地区)数量持续增加，塔什干州与湖南省，撒马尔罕州与陕西省，撒马尔罕州与河南省，锡尔河州与浙江省，塔什干市与上海市，纳沃伊市与株洲市，布哈拉市与洛阳市，撒马尔罕市与西安市，撒马尔罕市与鹤壁市，吉扎克市与扬州市等地方合作成为乌中关系发展新动力。两国之间进行的联合考古、文物修复、互办展览和文化艺术活动等，都进一步深化了两国人民的交流理解和文化互鉴。

中乌文化交流呈现出的多元化、互学互鉴、合作共赢的特点，不仅展现了两国在文化交流方面的深厚基础与广阔前景，也为未来在“一带一路”倡议下的文化交流与合作提供了坚实的基础与良好的发展机遇。借助上海合作组织、中国—中亚峰会、乌中友好协会和中国—中亚友好协会等多边平台，中乌双方在文化领域的合作机制也不断完善，为深化双方文化交流提供了良好的外部环境，发挥了重要作用。在“一带一路”框架下，中国与乌兹别克斯坦不断推进的文化交流合作将成为深化两国关系、维护地区和平发展、推动中乌命运共同体建设的源源不断的强大动力。

二、中国与乌兹别克斯坦的文化交流领域及现状

自 1992 年建交以来，中乌两国政治关系持续升温，为文化交流发展提供了坚实的政治基础。在“一带一路”倡议下，中乌之间的政治对话更加频繁，经济合作也不断深化，共同推动着文化交流合作走向更加多元化的趋势。

(一) 教育领域交流合作内容丰富

1. 孔子学院成立并运行。“孔子学院”为两国在教育领域的合作提供了平台，是推广中国语言和文化的重要载体。中乌之间的文化交流主要通过孔子学院、文化年、艺术节、文化节等形式进行。中国于 2005 年在塔什干开设孔子学院，这是中亚地区第一所孔子学院和海外首批孔子学院之一，2014 年在撒马尔罕开设孔子学院。孔子学院每年都会举行孔子学院日活动，不仅推广汉语教

学，开设书法、民族舞蹈、中国文化等讲座课，也组织诸多文化活动，如中国文化展、中国传统文化剪纸比赛、太极拳比赛、中国茶艺欣赏、汉语桥、中文歌曲卡拉 OK 比赛、中文水平考试等。通过在孔院的学习学生能够更好更全面地掌握汉语，更深层次地了解中国文化，大大促进了汉语与中国文化在乌兹别克斯坦的传播，便利了两国人民的文化交流和相互理解。

2.汉语教学和语言学习渐成规模。两国在文化领域的合作不仅仅是在政府层面的推动下进行，更是在民间的广泛参与与支持下不断深化。乌兹别克斯坦是中亚地区最早开始汉语教学的国家，1991 年乌兹别克斯坦宣布独立后，汉语教学成为一门主要外语学科。随着共建“一带一路”倡议的提出，中乌经贸、人文等领域的合作不断深入，汉语人才需求量不断增加，推动了汉语在乌兹别克斯坦的普及，越来越多的乌兹别克斯坦人开始学习汉语，掀起汉语学习热潮。2013 年 12 月，乌兹别克斯坦世界经济外交大学成立了中亚地区首家“中国馆”。2014 年 6 月，中方和乌世界语言大学联合举办了第一届“长青杯”中乌知识竞赛。2014 年底，乌东方学院(现塔什干国立东方大学)成立中亚地区首个汉学系，2022 年为纪念乌中建交 30 周年大学又成立了乌兹别克斯坦—中国研究中心。为持续掀起“汉语热”，乌兹别克斯坦在十余所中学和高校开设汉语课程。中国方面也向乌兹别克斯坦提供了大量的教育资源和合作机会，设立“汉语桥”奖学金、孔子学院奖学金、新汉学奖学金、国际中文教师奖学金等多种奖学金项目，支持乌兹别克斯坦学生来华就学。中国的高等教育机构也与乌兹别克斯坦的教育机构建立了合作关系。2013 年，上海大学设立乌兹别克斯坦研究与教育交流中心，这是首个关于乌兹别克斯坦的研教中心。乌兹别克斯坦科学院生物有机化学研究所与中科院新疆理化技术研究所成立了药物联合实验室等。2024 年 1 月 22 日，中国—乌兹别克斯坦百校合作论坛在北京举办，论坛以“互学互鉴，合作共赢，携手共建中乌教育共同体”为主题，是落实两国元首共识，为即将举办的元首会晤厚积教育成果的具体实践，旨在为推动新时代中乌高等教育合作可持续发展、构建合作交流新格局建言献策，为解决中乌高等教育国际合作现实问题贡献智慧力量。^{vi}此外，中央民族大学、北京外国语大学、河北外国语学院、洛阳外国语学院等都开设了乌语专业，教授乌兹别克语，以促进双方的语言学习和人才交流。上海大学和北京外国语大学还定期举办在线高级课程，针对乌兹别克斯坦教师进行培训并颁发证书。中方每年派教师到乌兹别克斯坦交流经验。从 2006 年到 2024 年，有 10,000 多名学生学习汉语，3000 多名乌兹别克斯坦年轻人在孔子学院的教育资助和中华人民共和国的国家资助下在中国的一流大学接受教育。^{vii}

3. 智库及学术交流活动为两国关系发展建言献策。伴随中乌经贸合作的不断深化，学界对中乌关系的关注度提升，多家从事中乌问题研究的高水平智库相继成立，定期与乌展开学术交流；在中国对外友好协会中亚分会、中国驻乌兹别克斯坦大使馆、中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、中国国际问题研究院、中国国际问题研究基金会等机构的组织下，中乌两国长期研究国际政治、世界经济、地区安全等问题的学者不定期举行研讨会和圆桌会议，为两国的稳定与繁荣和双边关系的健康发展建言献策，如 2021 年国际线上会议“中国与乌兹别克斯坦:加强交流互鉴，深化伙伴关系”和中国与中亚国家智库论坛“阿富汗新形势下中亚的安全与发展”等；乌兹别克斯坦驻中国大使馆、总统直属战略与跨地区研究所、外交部对外政策评估与分析中心、塔什干大学、世界经济与外交大学、塔什干国立东方大学、发展战略研究中心等单位也积极组织和参与相关活动，为中乌两国智库和学者间的交流与合作作出贡献。^{viii} 双方的高校和学术机构之间也经常开展学术交流活动，互相邀请学者进行讲学、学术研讨。双方还在人才培养方面进行合作，包括开展学生交换项目、联合培养研究生等，为两国的文化交流培养了更多的专业人才。

教育合作不仅培养了一大批中乌文化交流的使者，而且为双方提供了更为深入的文化认知和理解。随着孔子学院的建立、留学生项目的推进、以及双方教育机构的互访等活动，中乌的教育领域交流合作不断深化，两国间的教育项目、学者交流、学生互访等活动也在不断增加，这些都是双方文化交流和相互学习的重要渠道。

（二）文化艺术方面交流机制不断强化

自 2013 年 9 月中国提出“丝绸之路经济带”倡议后，文化合作便成为了构建“一带一路”民心相通的重要途径。2017 年年初，中国文化部推出《文化部“一带一路”文化发展行动计划(2016~2020 年)》，以“构建文化交融的命运共同体”为发展目标，加强与“一带一路”沿线国家和地区文化交流与合作机制化发展，推动成立“丝绸之路国际剧院联盟”“丝绸之路国际图书馆联盟”“丝绸之路国际博物馆联盟”“丝绸之路国际美术馆联盟”“丝绸之路国际艺术节联盟”“丝绸之路国际艺术院校联盟”等；致力于将“中国新疆国际民族舞蹈节”“丝绸之路国际艺术节”“海上丝绸之路国际艺术节”“丝绸之路（敦煌）国际文化博览会”“厦门国际海洋周”“中国海洋文化节”等活动打造成国际交流合作平台，并鼓励中国—亚欧博览会、中国—阿拉伯国家博览会、中国—东盟博览会、中国西部国际博览会、中国（深圳）国际文化产业博览交易会、中国西部文化产业博览会等综合性平台设立“一带一路”文化交流板块；计划打造“欢乐春节”“丝绸之路文化之

旅”等“一带一路”文化交流品牌，并互办文化节扩大文化交流规模。推动人员交流，开展“丝绸之路文化使者”“青年汉学家研修计划”“中外文学和影视翻译研修”等，促进思想文化交流；在“一带一路”文化贸易合作方面，提出围绕演艺、电影、电视、广播、音乐、动漫、游戏、游艺、数字文化、创意设计、文化科技装备、艺术品及授权产品等领域，开拓完善国际合作渠道。推广民族文化品牌并鼓励文化企业在“一带一路”沿线国家和地区投资等，为“一带一路”文化建设的深入开展绘制了路线图。^{ix}

2023年5月首届“中亚-中国”峰会在西安举办，会上签订《中国—中亚峰会西安宣言》，其中第十条明确了各方继续巩固教育、科学、文化、旅游、考古、档案、体育、媒体、智库等人文合作，及推动地方省州（市）交流，促进更多地方结好，丰富青年交流形式，开展联合考古、文化遗产保护修复、博物馆交流、流失文物追索返还等合作事项。提出促进“鲁班工坊”职业教育发展，鼓励拓展人工智能、智慧城市、大数据、云计算等高新技术领域合作。^x峰会期间“中亚-中国人民文化艺术年”启动。在该框架下，2023年10月在乌兹别克斯坦、2024年1月在中国分别成功举办文化日活动，展示了两国的文化艺术特色。

此外，两国艺术团体的互访、艺术展览、演出等活动不仅丰富了双方的文化生活，也加深了对彼此文化的认识和欣赏。两国文化艺术工作者积极参加在乌兹别克斯坦和中国举办的各类展览和文化活动。中国艺术家定期参加两年一次的撒马尔罕“东方旋律”国际音乐节。为加强两国人民之间的文化交流，中方还在乌兹别克斯坦举办了文化日、电影日和艺术展览等活动。双方在2024年1月乌兹别克斯坦共和国总统沙夫卡特·米尔济约耶夫对中国的国事访问中强调了加深文化领域合作意义重要，乌兹别克斯坦驻华使馆在2024年5月22日举办“乌兹别克斯坦教育、文化、艺术和旅游之夜”，更是成为中国民众近距离感受乌方文化的便利的窗口。^{xi}

（三）文化遗产保护和考古合作开展顺利

中乌两国同为古代“丝绸之路”历史文化遗产继承的重要国家，共同致力于世界文化遗产的保护与传承，双方开展了诸多合作项目并取得了令人欣喜的成果。乌兹别克斯坦拥有丰富的文化遗产资源，中国在文化遗产保护方面的经验和技能对乌方而言有着重要的借鉴意义，乌兹别克斯坦的文化遗产研究也为中国提供了丰富的比较材料。2014年，应乌政府请求，中方对希瓦古城的阿米尔·图拉经学院和哈桑·穆拉德库什别吉清真寺启动了保护性修复工程。在“丝绸之路”跨国申遗合作方面，中国与乌兹别克斯坦等中亚国家联合申遗的首个项

目“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”在 2014 年 6 月第 38 届世界遗产大会上正式入选世界文化遗产名录,对中乌学者在文化领域的可持续合作来说意义重大。2023 年 11 月 16 日第七届丝博会在西安开幕,乌方代表处顾问 AZIMOV FARUKH 认为,这种经贸交流不仅推动了乌兹别克斯坦的非物质文化遗产保护和传承,也使中乌两国人民之间的友好关系得到进一步巩固发展,为乌兹别克斯坦的经济发展带来了新的机遇。^{xii}

在考古合作方面,中乌学者的共同研究也有效推进了对古丝绸之路历史风貌的认识与恢复。2013 年 12 月,中国西北大学文化遗产学院与乌兹别克斯坦科学院考古研究所组建中乌联合考古队,联合考古的宗旨是在乌兹别克斯坦境内寻找和调查古代西迁中亚的月氏人遗迹,用考古成果填充这一段历史过程的空白。考古工作按照中方“游牧聚落考古”的理论和方法进行,打破了学术界长久以来“游牧民族居无定所”的论断。联合考古队还在工作中逐步探索出“大范围系统区域调查与小规模科学精准发掘相结合”的研究模式,在厘清古代月氏与大夏、贵霜、康居和粟特之间的关系上取得了一些重要突破和进展。联合考古队这种东方视角下的丝路研究改变了过去西方丝路研究一枝独秀的局面,为复原丝绸之路的真实历史提供了实证资料和科学依据。^{xiii}两国还陆续在乌举办“丝绸之路”考古成果展,包括 2019 年“从长安到大宛—中乌联合考古成果展”、2019 年“梦回布哈拉——唐定远将军安善夫妇墓出土文物特展”、2019 年“中乌联合考古成果展—月氏与康居的考古发现”、2023 年“‘青出于蓝’—青花瓷起源、发展与交流”等系列展览,开创了中乌考古文博合作新局面。

以文化遗产为载体,中乌通过联合考古实现了人文交流合作,促进了中乌两国民心相通,正如乌兹别克斯坦著名诗人纳沃伊所言“没有比生活在友谊之中更美好的事情”,中外考古人通过联合考古,续写千年友谊。在共建“一带一路”框架下,乌中两国对考古合作的重视和支持力度空前,在 2023 年 10 月举办的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上,中方宣布未来 5 年把同各方共建的联合实验室扩大到 100 家。作为其中重要组成部分,不久前,中国—中亚人类与环境“一带一路”联合实验室(撒马尔罕)、中乌科技考古与文化遗产保护国际联合实验室在乌兹别克斯坦揭牌,为促进双方在人才培养、科学研究、学科建设、文明互鉴等方面取得更大进展提供支持。^{xiv}

(四) 文旅合作优势明显

旅游业领域的合作是一种实现两国人民之间沟通和交流的重要方式,文化和旅游合作在促进互学互鉴、民心相通中发挥着重要作用。中乌两国旅游资源丰富,文旅合作优势明显。作为“丝绸之路”上历史悠久的国家,乌兹别克斯坦

的历史名城布哈拉被称作“丝绸之路上的活化石”，收藏有不少来自中国的文物，撒马尔罕历史博物馆里陈列的壁画描绘了唐高宗狩猎、武则天泛龙舟等场景，这些都见证了乌中友好交往的历史。2017年乌兹别克斯坦总统米尔季约耶夫签署总统令，改组乌国家旅游公司，成立乌旅游产业发展国家委员会。乌兹别克斯坦把旅游业作为拉动经济的支柱产业之一，出台了《2017—2021 乌旅游产业发展规划》，提升旅游业在国民经济中的比重并改革和完善旅游业。^{xv}中国协助乌方在撒马尔罕建立了“丝绸之路”国际旅游与文化遗产大学，并帮助解决旅游人才培养问题。中乌两国合作开展的希瓦古城历史古迹保护修复项目2019年顺利竣工，包括古建筑和周边道路的修复，增添了古城的魅力，吸引更多来自中国和世界其他国家的游客。为扩大与中国的旅游合作，自2021年3月1日起，乌兹别克斯坦对中国公民实行10日入境免签政策。中国和有关国家携手促进文旅融合发展，2023年成立丝绸之路旅游城市联盟，历史名城布哈拉、希瓦、浩罕名列其中。中乌旅游交流领域潜力巨大，乌兹别克斯坦积极努力增加来自中国的游客流量，为扩大乌兹别克斯坦和中国游客的旅游线路开辟了新航线，与携程旅游联合实施“乌兹别克斯坦之旅”宣传活动，为中国游客创造旅游设施条件，培训中文导游和口译员，并计划于2024年底开启“乌兹别克斯坦中国旅游年”，便利中国游客了解乌兹别克斯坦的旅游、文化、遗迹和价值观。乌兹别克斯坦和中国之间的旅游合作正在蓬勃发展。

（五）两国文化交流合作频繁新疆表现更为突出

中国的新疆作为丝绸之路的重要一段，历史遗迹丰富、多元文化交融、多民族文化和谐共存。新疆与乌兹别克斯坦在丝绸之路上的地理位置相近，航程3小时。新疆地区的少数民族乌孜别克族和乌兹别克斯坦的乌兹别克人是跨界而居的同宗同源民族，由于文化、习俗以及语言相似，乌国民众来新疆很容易适应当地生活环境，成为新疆的常客，因而新疆与中国内地相比与乌国的文化交流与合作更为便利也更为频繁，成为两国文化交流的桥梁和纽带。中国新疆也一直都是乌兹别克斯坦游客自驾、康养、购物的首选目的地之一。^{xvi}随着中国（新疆）自由贸易试验区的发展，乌中两地关系越来越紧密，两地交流合作更加务实，文旅等各领域贸易交流合作更加频繁。

1.官方交流合作频繁。主要表现为，一是积极推动文化交流活动的开展，如2023年中国新疆举办“新疆是个好地方”赴乌兹别克斯坦文化交流及旅游推广活动，包括大型音舞诗画《掀起你的盖头来——新疆是个好地方》文艺晚会、图片摄影展、文化遗产保护利用学术交流研讨会等，全方位多形式展现了中国新疆开放自信的新面貌新气象，加深了乌兹别克斯坦民众对中国新疆的了解；

乌兹别克斯坦国家大剧院 Tumor 歌舞团 2023 年 7 月 24 日晚为乌鲁木齐观众带来的歌舞晚会《我们共同的家园》，则向新疆观众展现了乌兹别克斯坦绚烂多彩的舞蹈文化。二是双方积极开展旅游推介宣传活动，2023 年 11 月中国新疆 2023 年“新疆是个好地方”文旅推广活动文旅企业交流洽谈会在塔什干举行，双方代表积极为两地今后文旅业发展建言献策。乌鲁木齐也承办了多次会议，如 2023 年 11 月 23 日乌兹别克斯坦文化旅游合作发展交流座谈会、2024 年 4 月 15 日乌兹别克斯坦——中国在（新疆）经贸投资和旅游合作交流会等。2024 年 4 月 21 日撒马尔罕市在乌鲁木齐市举行文旅推介会并成立中国（新疆）—乌兹别克斯坦撒马尔罕商旅联盟，共同推动惠及双方的文旅高质量项目落地。^{xvii}新疆文旅厅积极筹备召开与乌兹别克斯坦相关地区的旅游合作对话会为双方文化旅游领域的深入合作搭建沟通平台。双方还在文物考古研究交流方面展开深入合作。

2.民间文化互动热络。一是商会、企业等民间组织和机构积极参与文化交流，如 2024 年 11 月 23 日举行的乌兹别克斯坦文化旅游合作发展交流座谈会就是由新疆天津商会承办的，座谈会吸引了双方众多企业和民众参与。乌兹别克斯坦的企业也对与新疆的合作表现出浓厚兴趣，双方在文化旅游、贸易等领域的合作不断加强。二是艺术团体交流演出。新疆和乌兹别克斯坦的艺术团体之间互动频繁。两地的歌舞表演团体经常互相访问演出，既增进了的友谊，也促进了相互学习和提高。

3.文化旅游合作日益紧密。“新疆+乌兹别克斯坦”等的跨国旅游线路的开发，为两国游客提供了更多的旅游选择，促进了双方旅游业的共同发展。2024 年 6 月 29 日中国新疆乌鲁木齐市—乌兹别克斯坦撒马尔罕文旅合作备忘录正式签订，意在推动“一带一路”沿线国家文化旅游交流，包括充分发挥乌鲁木齐在中亚跨境旅游市场方面地源和旅行社集聚的优势、形成在“全国组客 乌鲁木齐成团 发往中亚”模式，进一步激活跨境旅游的市场。双方还将借助中国亚欧博览会平台在跨境旅游市场开展深入合作。

中乌文化交流呈现出的这种多元化、互学互鉴、合作共赢的特点，不仅展现了两国在文化交流方面的深厚基础与广阔前景，也为未来在“一带一路”倡议下的文化交流与合作提供了坚实的基础与良好的发展机遇。借助上海合作组织、中国—中亚峰会、乌中友好协会和中国—中亚友好协会等多边平台，中乌双方在文化领域的合作机制也不断完善，为深化双方文化交流提供了良好的外部环境，发挥了重要作用。

三、中国与乌兹别克斯坦的文化交流前景展望

文化交流作为国家关系的重要组成部分，对于促进彼此间相互了解、增进民间友好、推动共同发展具有不可替代的作用。在当前全球化与区域合作日益加深的大背景下，中乌两国作为地区内的重要国家，其文化交流的深化与扩展，不仅对两国关系的持续健康发展具有重要意义，也对地区乃至全球的和平与发展起到了积极的推动作用。中乌两国在“一带一路”倡议的背景下，已经建立了坚实的政治互信和经济合作基础，为深化文化交流提供了良好的外部条件，在过去的几十年文化交流已经取得了显著的成就。

中乌两国间的文化交流，既反映了双方的政治经济关系，也体现了社会文化的交流深度与广度，无论是政府层面的互访、协议签署，还是民间层面的文化交流、教育合作、旅游合作等，均是有效传递双方文化特色、价值观念和发展理念及成就的平台。语言教育、高等教育、艺术交流、教育合作等方面成果显著，旅游、教育、青年等领域合作也日益增多。乌兹别克斯坦作为中亚地区的重要国家，其开放的态度和对外来文化的接纳性为中乌文化交流提供了良好的土壤，普及汉语学习、建立孔子学院、频繁举办文化活动等也都显示出了在加深中乌文化交流方面的积极姿态。随着“一带一路”倡议的推进以及两国 2024 年年初宣布构建新时代全天候全面伙伴关系，中乌文化交流将不断深化，前景广阔。展望未来，以下几个方面值得期待：

一是中乌两国可继续强化和发展现有的双边合作机制（如上合组织等），并在具体领域进一步细化，这将有助于双方在更广泛的领域内进行文化交流和合作。例如，随着乌兹别克斯坦对汉语及其他中国语言文化的需求不断增长，可以预见未来将有更多的乌兹别克斯坦学生到中国学习，同时也会有更多的中国学生和学者前往乌兹别克斯坦进行学术交流和研究，对此应继续强化并发展教育与学术交流方面的双边合作机制；在医疗卫生、艺术、体育和影视等专业领域内，可以利用各自优势进行更深入的合作。如中国的传统艺术包括书法、绘画、音乐、舞蹈等在乌兹别克斯坦的认知度和接受度正在不断提升，未来双方在艺术领域的合作机制可进一步加深；随着两国经济合作的加深，旅游业的进一步开放将为两国的文化交流提供新的平台和机遇，如旅游文化节、文化旅游项目等，可进一步加深和发展这方面的交流合作机制；民间团体、社会组织、非政府组织等在未来的中乌文化交流中将发挥越来越大的作用，可通过各类文化节、展览、研讨会等形式，继续强化并发展民间交往与合作方面的交流合作机制，增进两国人民的文化交流和理解。

二是双方在文化交流的过程中，应更加注重内容的丰富性和形式的创新。随着信息技术的发展，新媒体为文化交流提供了新的渠道和方式，特别是在数

字媒体、创意产业等新兴领域。中乌两国可以探索利用新技术和新媒体平台，开展文化交流，如共同开发在线教育平台、数字博物馆、虚拟现实(VR)旅游等，还可利用数字媒体平台进行在线文化展览、教育课程的互认，以及通过社交媒体等平台的文化话题讨论，这些都是拓宽交流渠道、增加交流频率的有效方式，不仅能拓宽信息传播的范围，还能提高文化交流的吸引力和参与度。

三是鉴于实体化的交流项目是深化文化交流的重要组成部分，可继续加大这方面的合作力度。例如在文化遗产保护合作方面，考虑到双方都拥有丰富的历史文化遗产，未来在文化遗产保护、考古研究等领域的合作方面可以通过继续建立联合申遗、文化遗产保护等项目，让文化交流不仅限于观念上的交流，而是具体到可以触摸和体验的实际成果。此外，通过建立文化产业合作平台，如共同开发文化旅游项目、电影合拍、动漫制作等，促进更多文化产品的创作与交流，继续支持优秀文学作品、电视剧、专题片的翻译、出版及互译工作，增强各国民众的相互认知的同时带动文化产业发展，进一步助力双方经济的互利共赢。

四是将加大鼓励和支持民间及地方级别文化交流的力度作为提升文化交流质量的重要途径。民间交流的优势在于其自发性和亲民性，可以更直接地反映两国民众的真实需求和兴趣。通过支持民间文化组织、非政府组织的交流项目，以及鼓励民间文化团体的互访和交流，可以进一步加深两国民众的文化理解和友谊。通过地方政府间的友好城市(姐妹城市)关系等渠道，也可以实现更具体、更贴近民众生活的文化项目。可通过友城关系加强地方间的文化、艺术展览交流，或者举办民间艺术交流节等活动，增强两国民众的文化体验和相互了解。在未来的发展中，中乌两国可以考虑建立更多的长期合作计划，如人文交流中长期发展战略，以更好地服务于两国人民的文化需求，并实现人文交流的可持续性。同时，在“一带一路”倡议框架下，继续发挥双方在丝绸之路经济带建设中的积极作用，推动文化交流与经济合作的相互促进。

五是充分发挥新疆在两国之间民心相通的桥梁性作用。借助中国新疆与乌兹别克斯坦同源跨境民族的作用，强化两国关系的民间基础，发挥新疆的桥梁和纽带作用，促进两国人民的友好关系和互信，增进两国之间的民心相通。

综上所述，中乌两国的文化交流具有悠久的历史基础和广阔的发展前景，随着“一带一路”倡议的不断推进，通过双方政府和民间的共同努力，相信今后两国将会在文化交流方面进一步深化，取得更多的成果。展望未来，中乌文化交流的发展方向将更趋向深化、细化、实体化，以实现双方文化交流的长效化

与机制化。在百年未有之大变局下，中乌两国的文化交流将在相互尊重与共同发展的基础上，不断优化与创新，从而为增进乌中两国民间的相互了解和友谊做出积极贡献，为两国关系的全面发展提供新的动力，共同致力于实现中乌命运共同体乃至人类命运共同体的共同发展目标，共同促进文化多样性和文明互鉴。

注释:

- i Дилноза Абдукаримова. В Ташкенте прошел концерт в честь 75-й годовщины образования КНР, (访问时间:2024-10-07), <https://www.uzdaily.com/ru/v-tashkente-proshel-kontsert-v-chest-75-i-godovshchiny-obrazovaniia-knr/>.
- ii 姜岩等.中国与乌兹别克斯坦:友好合作30年,欧亚经济.2022年第5期.
- iii Интересные данные об Узбекистане, (访问时间:2024-10-02) <https://uzbekistan.travel/ru/uzbekistan/>.
- iv 林徽东.丝路明珠---乌兹别克斯坦与“一带一路”的“前世今生”,中国一带一路网,(发布时间:2020-06-23,访问时间2024-10-02), <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/133433.html>
- v 林徽东.丝路明珠---乌兹别克斯坦与“一带一路”的“前世今生”,中国一带一路网,(发布时间:2020-06-23,访问时间2024-10-02), <https://www.yidaiyilu.gov.cn/p/133433.html>.
- vi 于珊珊.中国—乌兹别克斯坦百校合作论坛在京举办,乌兹别克斯坦新观察(发布时间:2024-01-24,访问时间:2024-10-02) <https://mp.weixin.qq.com/>.
- vii Открыто новое здание «Узбекско-Китайского института имени Конфуция», (访问时间:2024-10-02) <https://www.uzdaily.com/ru/otkryto-novoe-zdanie-uzbeksko-kitaiskogo-instituta-imeni-konfutsiia/>.
- viii 姜岩等.中国与乌兹别克斯坦:友好合作30年,欧亚经济.2022年第5期.
- ix 文化部关于印发《文化部“一带一路”文化发展行动计划(2016-2020年)》的通知, https://zwgk.mct.gov.cn/zfxgkml/gjh/202012/t20201204_906371.html
- x 中国—中亚峰会西安宣言(全文).央视网.2023-05-19.
- xi 乌兹别克斯坦驻华大使馆领事:乌中两国文化相通 欢迎中国朋友多来走一走、看一看,(发布时间:2024-05-23,访问时间:2024-10-02) <https://cn.chinadaily.com.cn/a/202405/23/WS664f077da3109f7860ddf25a.html>.
- xii 秦峰.开放热潮涌动——世博会助力共建“一带一路”实现更高水平新发展,(发布时间:2023-11-18,访问时间:2024-10-02), <https://shx.chinadaily.com.cn/a/202311/18/WS65584bc7a310d5acd876f5c8.html>.
- xiii 王建新.联合考古谱写中乌友好新篇章,人民日报,2022年09月16日第17版.
- xiv 王骁波.推动交流互鉴 增进人民友谊(共建“一带一路”第一现场),(发布时间:2023-12-04,访问时间:2024-10-02). <https://www.peopleapp.com/column/30035509949-500005139800>.
- xv 乌政府大力发展旅游产业,(发布时间:2017-01-16,访问时间:2024-10-02) <http://uz.mofcom.gov.cn/article/jmxw/201701/20170102508241.shtml>.
- xvi 阿比拜·阿尔曼·热扎克.乌兹别克斯坦旅游业从业者:“这个想法超级棒”,(发布时间:2023-11-15,访问时间2024-10-02). https://travel.sohu.com/a/736501062_120578424.
- xvii 托亚.中国(新疆)—乌兹别克斯坦撒马尔罕商旅联盟成立,(发布时间:2024-04-22,访问时间2024-10-02). https://www.ts.cn/xwzx/jjxw/202404/t20240421_20515785.shtml.

参考文献:

- 1.潘志平编.中国与中亚地区国家关系研究,经济科学出版社2018年版.
- 2.孙力主编.中亚国家发展报告(2019),社会科学文献出版社2019年版.
- 3.孙壮志、苏畅、吴宏伟著,乌兹别克斯坦(第2版),社会科学文献出版社,2016年版.
- 4.周建英.乌兹别克斯坦(“一带一路”国别概览),大连海事大学出版社2018年版.
- 5.张宁著.乌兹别克斯坦独立后的政治经济发展.1991-2011,上海大学出版社2012年年版.
- 6.安利红编.乌兹别克斯坦区域概况,北京大学出版社2024年版.
- 7.孙壮志、苏畅、吴宏伟著.列国志:乌兹别克斯坦,社会科学文献出版社,2004年
- 8.中亚五国概况/王沛主编,一乌鲁木齐:新疆人民出版社,2006.8
- 9.中亚的地缘政治文化/潘志平著.-乌鲁木齐:新疆人民出版社,2003.9
- 10.中亚的第二次机会/(美)玛莎·布瑞尔·奥卡特著;李维建译,一北京:时事出版社,2007.9
- 11.中国的中亚外交/赵华胜著,一北京:时事出版社,2008.9
12. Central Asia Forum(3)2009. Institute of Central Asian Studies Xinjiang Academy of Social Sciences(for international exchange).